

SHAHR EKOLOGIK KARKAS TIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРКАСНОЙ СИСТЕМОЙ ГОРОДА

FORMATION AND MANAGEMENT OF THE URBAN ECOLOGICAL FRAMEWORK SYSTEM

Abdullayeva Gulhayo Maxsudbek qizi

Toshkent Arxitektura Qurilish universiteti magistri,
guliartdizayn@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17118898>

Annotatsiya. Ushbu maqolada shahar ekologik karkas tizimini shakllantirish va boshqarish masalalari yoritiladi. Ekologik karkasning asosiy elementlari – yashil hududlar, suv obyektlari, himoya zonalar va ekologik yo‘laklarning ahamiyati ko‘rib chiqiladi. Tizimning asosiy funksiyalari – ekologik muvozanatni saqlash, suv rejimini boshqarish, aholi salomatligini ta‘minlash va shahar muhitini barqarorlashtirish jihatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ekologik karkasni samarali boshqarish tamoyillari va yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы формирования и управления системой экологического каркаса города. Анализируются основные элементы экологического каркаса – зелёные зоны, водные объекты, защитные территории и экологические коридоры. Особое внимание уделяется функциям системы: сохранение экологического равновесия, регулирование водного режима, обеспечение здоровья населения и стабилизация городской среды. Также освещены принципы и методы эффективного управления экологическим каркасом.

Abstract: This article discusses the formation and management of the urban ecological framework system. The key components of the ecological framework – green areas, water bodies, protective zones, and ecological corridors – are examined. The main functions of the system, such as maintaining ecological balance, regulating the water regime, ensuring public health, and stabilizing the urban environment, are analyzed. Furthermore, the principles and methods of effective management of the ecological framework are highlighted.

Kalit so‘zlar: shahar ekologik karkasi, yashil hududlar, suv obyektlari, ekologik muvozanat, barqaror rivojlanish, boshqaruv.

Ключевые слова: экологический каркас города, зелёные зоны, водные объекты, экологическое равновесие, устойчивое развитие, управление.

Keywords: urban ecological framework, green areas, water bodies, ecological balance, sustainable development, management.

Shaharlarning jadal rivojlanishi, sanoatlashuv va urbanizatsiya jarayonlari ekologik muvozanatning buzilishiga, tabiiy landshaftlarning qisqarishiga olib kelmoqda. Shu bois zamonaviy shaharsozlikda ekologik karkas tizimini shakllantirish va samarali boshqarish barqaror rivojlanishning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Tabiat inson tomonidan ongli ravishda qo‘llanilib, infratuzilmaviy tizim sifatida foydalanilganda, bu tizim “yashil infratuzilma” deb nomlanadi. Yashil infratuzilma shaharsozlik va hududiy rejalashtirishda ekologik yondashuvlarni joriy etish, barqaror rivojlanishni ta‘minlash va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga xizmat qiladi.

Tabiatdan jamoalarga hayotiy xizmatlar ko'rsatish, ularni suv toshqini yoki haddan tashqari issiqlikdan himoya qilish yoki inson va atrof-muhit salomatligini ta'minlaydigan havo va suv sifatini yaxshilash uchun foydalanish mumkin. Tabiat odamlar tomonidan o'zlashtirilsa va infratuzilma tizimi sifatida foydalanilsa, u "yashil infratuzilma" deb ataladi.

Shahar suv-yashil karkasining asosiy funksiyalari. Shahar suv-yashil karkasi bir qator muhim funksiyalarni bajarishi lozim, ulardan asosiylari quyidagilardir:

Muhitni shakllantiruvchi funksiya – karkasning sifatini tizim sifatida belgilaydi, insonning normal hayot faoliyati uchun qulay shahar muhitini shakllantirishga xizmat qiladi (harorat, namlik, shamollatish va quyosh radiatsiyasining optimal rejimlarini yaratish, me'yoriy hujjatlarga muvofiq). Shuningdek, yomg'ir oqimlarini lokalizatsiya va utilizatsiya qilishni ta'minlaydi.

Muhitni muhofaza qiluvchi funksiya – suv-yashil karkasning tarkibiy qismi bo'lgan shahar-ekologik tizimlarning optimal holatini (inson hayoti uchun qulay darajada) saqlash qobiliyatini ifodalaydi.

O'z-o'zini boshqarish va tiklanish funksiyalari – karkasning tirik tizimlarini himoya qiladi hamda uning uzluksiz faoliyatini ta'minlaydi.

Tabiiy muhit barqarorligini ta'minlash funksiyasi – karkas tizimi o'zining yaxlitligi hisobiga tabiiy komplekslarning barqarorligini qo'llab-quvvatlaydi, shuningdek, tarkibidagi tizimlarning o'z-o'zini boshqarish va tiklanishini ta'minlaydi.

Muhitni barqarorlashtirish funksiyasi – birinchi navbatda xavf ostida bo'lgan hududlarga (jarliklar, ko'chki zonalari, eroziya maydonlari, sanoat hududlari va boshqalar) qaratiladi hamda antropogen faoliyat natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolarni yumshatish va ularni hal etishga xizmat qiladi.

Shahar ekologik karkasi — bu yashil hududlar, suv obyektlari, tabiiy landshaftlar va ekologik ahamiyatga ega bo'lgan hududlarning yagona tizimi bo'lib, ularning o'zaro bog'lanishi va boshqarilishi orqali shahar muhitining barqaror ekologik holatini ta'minlaydi.

U quyidagi elementlardan tashkil topadi:

- yashil hududlar (bog'lar, xiyobonlar, skverlar, o'rmonzorlar);
- suv obyektlari (daryo, kanal, ko'l, suv havzalari);
- himoya zonalari (sanitariya-himoya mintaqalari, sanoat va transport atrofidagi yashil mintaqalar);
- ekologik yo'laklar (yashil va suv mintaqalarini birlashtiruvchi tizim).

Ekologik karkasning asosiy funksiyalarini quyidagi tartibda aytib o'tishimiz mumkin:

- *ekologik muvozanatni saqlash* — havoni tozalash, shahar mikroiqlimini me'yorlashtirish, bioxilma-xillikni himoya qilish.
- *suv rejimini boshqarish* — yomg'ir suvlari oqimini tartibga solish, suvni tabiiy filtrlash va yig'ish.
- *sog'lom turmush tarzini ta'minlash* — dam olish hududlari yaratish, shahar aholisi uchun ekologik xavfsiz yashash muhitini ta'minlash.
- *estetik va ijtimoiy ahamiyat* — shahar manzarasini yaxshilash, aholining psixologik salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatish.

Ekologik karkasni shakllantirish tamoyillari:

- tabiiy resurslardan oqilona foydalanish;
- yashil hududlarning uzluksizligini ta'minlash;

- ekologik xavfli hududlarni (opozov, sanoat zonalari, chiqindi poligonlari) barqarorlashtirish;
- aholi uchun teng imkoniyatli yashil hududlardan foydalanish;
- innovatsion yechimlar (yashil tom, vertikal bog'lar, "aqlli" sug'orish tizimlari).

Ekologik karkasni boshqarish yo'llariga normativ-huquqiy tartibga solish (qonunlar, sanitariya va ekologik me'yorlar), hududiy rejalashtirish (shahar bosh rejasi asosida ekologik hududlarni belgilash), monitoring va nazorat (havo sifati, suv resurslari, yashil maydonlar holatini kuzatish), mahalliy jamoatchilikni jalb qilish (ekologik loyihalarda fuqarolarning ishtiroki), moliyaviy va iqtisodiy mexanizmlar (davlat va xususiy sektor hamkorligi, grantlar, ekologik soliqlar).

Xulosa. Shahar ekologik karkas tizimi nafaqat tabiatni muhofaza qilish, balki aholi hayot sifatini oshirish, barqaror urbanizatsiyani ta'minlash uchun ham muhimdir. Uni shakllantirish va samarali boshqarish shaharsozlik siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib, ekologik xavfsizlik, sog'lom turmush tarzi va iqtisodiy rivojlanishning kafolatidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Isamuxamedova D. U. Adilova L.A. Shaharsozlik asoslari va landshaft arxitekturasi: 1 qism, darslik / O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi,-Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2009
2. Karimov A., To'xtayev M. Shaharsozlik va ekologiya. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018.
3. Jo'rayev N., Abdullayev Sh. Shahar ekologiyasi va landshaft arxitekturasi. – Toshkent: "Universitet", 2020.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Atrof-muhitni muhofaza qilish va yashil hududlarni rivojlantirish konsepsiyasi. – Toshkent, 2021.